

MAKALAH
KREATIVITAS DAN INOVASI DALAM KEWIRAUSAHAAN

Dosen Pengampu: Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM.

Yulida, S.E.,MM.

Disusun Oleh:

NADIATUS SHOLEHAH

11812018

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah banyak mencurahkan rahmat serta kasih sayang kepada penduduk bumi sehingga Islam masih menjadi pondasi yang kokoh dalam diri manusia, tak lupa kita haturkan shalawat serta salam kepada nabi Muhammad SAW juga beserta sahabatnya. Kemudian kami, mengucapkan terima kasih kepada Dosen yang telah mengajari kami ilmu yang sangat banyak, berkat ilmu itu juga kami mampu menyelesaikan makalah ini pada waktunya. Tentunya dalam penyusunan makalah ini kami menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang kami miliki. Namun demikian kami sangat merasakan bahwa hal tersebut merupakan pendorong untuk dapat memperbaiki dan melangkah lebih baik lagi.

Pontianak, 18 Januari 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan.....	2
...	
BAB II PEMBAHASAN	
A. Pengertian Kreativitas Wirausaha.....	3
B. Pengertian Inovasi Wirausaha.....	5
C. Hubungan Kreativitas Dengan Inovasi	6
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	9
.....	

B. Saran.....	9
.....	
DAFTAR	10
PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewirausahaan merupakan sebuah proses membuat sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Kewirausahaan adalah memiliki kata serapan dari dua frasa, wira yang artinya laki-laki atau mandiri dan usaha yang berarti sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan tertentu.

Wirausaha adalah seorang yang mendirikan, mengelola, mengembangkan dan membuat lembaga perusahaan miliknya atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan meraih keuntungan dalam rangka mewujudkan kesuksesan. Demi mewujudkan hasil karya dalam berwirausaha, kewirausahaan juga merupakan suatu ilmu yang membahas tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreatifitas serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan. Keberanian mengambil risiko sudah seharusnya dimiliki seorang wirausahawan karena dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai perhatian dipasar. (Fachrurazi dan Ita Nurcholifah 2021)

Dalam berwirausaha mengalami perkembangan dan pesatnya persaingan yang menuntut wirausahawan lebih kreatif dan inovatif. ini merupakan suatu yang harus dilakukan usahawan agar produk atau jasa yang dimikinya dapat berkembang dan menciptakan produk dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Pengusaha dapat bekerja lebih efektif dan efisien berkat adanya kreativitas dan inovasi. Dengan demikian diharapkan akan terus ada pengembangan produk dan jasa yang baru. Sehingga pengusaha itu dapat menemukan peluang baru dalam menjalankan bisnisnya. Terutama dalam masa- masa sulit seperti sekarang ini dibutuhkan kretavitas dan inovasi untuk menunjang usahanya.(Wiyono 2020)

Kewirausahaan merupakan pengetahuan yang sangat bergantung

kepada kreativitas. Dengan mempunyai kreativitas maka itu seseorang dapat lebih mudah melakukan wirausahanya. Dalam hal ini seseorang yang bergerak dalam bidang entrepreneurship harus menjadi orang yang kreatif dan inovatif. (Edwar 2017)

B. Rumusa Masalah

1. Apa pengertian kreativitas Wirausaha?
2. Apa Pengertian Inovasi Wirausaha?
3. Apa Hubungan Kreativitas dan Inovasi ?

C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Pengertian Kreativitas Wirausaha.
2. Untuk Mengetahui Pengertian Inovasi Wirausaha.
3. Untuk Mengetahui Hubungan Kreativitas dan Inovasi.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kreativitas Wirausaha

Kreativitas dapat dilihat dengan kemampuan untuk membuat dan menciptakan sesuatu menjadi bentuk yang baru, untuk mewujudkan sesuatu melalui keterampilan imajinasi. Kreativitas juga merupakan sikap, kemampuan untuk menerima perubahan dan kebaruan, keberanian untuk bermain dengan pikiran dan berbagai kemungkinan, dan fleksibilitas dalam cara pandang. Kreativitas juga adalah proses, orang yang kreatif akan bekerja keras dan terus-menerus meningkatkan ide dan solusi, dengan membuat perubahan dan perbaikan secara bertahap terhadap karya-karya mereka. Sebuah produk dapat dibidang kreatif ketika produk itu "baru" dan "tepat". Produk yang disebut baru merupakan produk yang orisinil, sedangkan produk yang tepat adalah yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan tepat waktu. (Fachrurazi dan Ita Nurcholifah 2021)

Sedangkan menurut (Hadiyati 2011) Kreativitas adalah inisiatif terhadap suatu produk atau proses yang bermanfaat, benar, tepat, dan bernilai terhadap suatu tugas yang lebih bersifat heuristik yaitu sesuatu yang merupakan pedoman, petunjuk, atau panduan yang tidak lengkap yang akan menuntun kita untuk mengerti, mempelajari, atau menemukan sesuatu yang baru. Atribut orang yang kreatif adalah : terbuka terhadap pengalaman, suka memperhatikan melihat sesuatu dengan cara yang tidak biasa, kesungguhan, menerima dan merekonsiliasi sesuatu yang bertentangan, toleransi terhadap sesuatu yang tidak jelas, independen dalam mengambil keputusan, berpikir dan bertindak, memerlukan dan mengasumsikan otonomi, percaya diri, tidak menjadi subjek dari standar dan kendali kelompok, rela mengambil resiko yang diperhitungkan, gigih, sensitif terhadap permasalahan, lancar kemampuan untuk men-generik ide-ide yang banyak, fleksibel keaslian, responsif terhadap perasaan, terbuka terhadap fenomena yang belum jelas, motivasi, bebas dari rasa takut gagal, berpikir dalam imajinasi, selektif.

(Wiyono 2020) mengatakan dalam penelitian (Rusdiana, 2014) kreativitas adalah sebagai keahlian untuk membuat ide-ide baru dan

mendapatkan metode-metode baru dalam pandangan suatu masalah dan peluang.

Jadi dapat disimpulkan beberapa pengertian yang kemukakan oleh peneliti bahwa kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam membuat ide-ide atau gagasan-gagasan dengan berpikir kreatif untuk membuat sesuatu yang baru. Sehingga ide yang ditemukan tersebut dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dan menciptakan peluang untuk menghasilkan laba dari usahanya tersebut. Wirausaha yang kreatif akan dapat membuat peluang bisnis menjadi sesuatu yang menghasilkan dan juga akan memunculkan lapangan pekerjaan yang baru.

Dalam berwirausaha tidak selalu mengalami keberhasilan dalam melakukan usaha. Begitu juga kreatifitas dalam berwirausaha. Tentunya kreativitas dalam berwirausaha beberapa memiliki hambatan. Dalam buku (Fachrurazi dan Ita Nurcholifah 2021) mengatakan banyak dari kita yang melakukan kesalahan besar dalam berkarir seperti ketidaktahuan dan keengganan dalam memahami dan menggali keunikan yang ada pada diri kita. Akibatnya kita memilih hidup yang biasa-biasa saja. Kita seperti terbelenggu oleh apa yang kita dapatkan dengan susah payah dari pada mengenali potensi yang ada pada diri kita sendiri. Ada dua hambatan yang sering terjadi pada diri kita. Adapun hambatan kreativitas sebagai berikut:

1. Hambatan Persepsi

- a. Pola pikir stereotip.
- b. Membatasi masalah secara berlebihan.
- c. Terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi.

2. Hambatan Emosi

- a. Takut mengambil resiko.
- b. Tidak menyukai ketidak pastian.

- c. Lebih suka menilai dari pada menghasilkan gagasan.

B. Pengertian Inovasi Wirausaha

Inovasi merupakan kreativitas yang diterjemahkan menjadi sesuatu yang dapat di implementasikan dan memberi nilai tambah atas sumber daya yang kita punya. Untuk senantiasa dapat berinovasi kita memerlukan kecerdasan kreatif (Creative Intelligence). (Sarijani and Sawiji Magister Pendidikan Ekonomi Program n.d.)

Inovasi tidak lepas dari dua tolak ukur atau kriteria yakni kebaruan (novelty) dan perbaikan (improvement). Kebaruan ini tidak harus berbentuk menciptakan sebuah produk baru tapi juga bisa pada sisi nilai guna, kondisi dan aplikasinya. Kriteria improvement ini dimaksudkan dalam pencarian alternative terbaik yang paling efisien dan efektif untuk sebuah proses maupun sebuah produk.(Suryo Pangestu 2017)

Inovasi mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan perusahaan dan menguasai persaingan. Adapun contoh yaitu suatu perusahaan seperti Google dan Apple merupakan contoh perusahaan yang selalu berinovasi. Google muncul dengan berbagai macam fitur layanan search engine dan dilengkapi dengan berbagai macam layanan yang menarik dan unik di internet. Begitu juga dengan Apple yang terus berinovasi menghasilkan produk-produk unggul yang mampu bersaing di pasaran. (Fachrurazi dan Ita Nurcholifah 2021: 78-79)

Menurut Rusdiana (2014) dalam penelitian (Dwijo Wiyono et al. 2020) Cara dalam hal untuk meningkatkan kemampuan inovasi di bidang produk dan pelayanan. Adapun cara meningkatkan inovasi tersebut yaitu :

1. Mempelajari inovasi dari pengalaman yang ada.
2. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki gagasan

inovasi.

3. Berorientasi pada perilaku untuk berinovasi d. Menetapkan tujuan berinovasi.
4. Menciptakan produk penuh inovasi dengan cara- cara yang sederhana.
5. Memulai membuat produk dengan inovasi yang paling kecil.
6. Melakukan percobaan dan perbaikan.
7. Mengikuti alur jadwal yang sudah ditentukan dalam berinovasi.
8. Bekerja selalu dengan semangat dan mempunyai keyakinan yang kuat akan inovasi dan risiko.

Dalam buku (Fachrurazi dan Ita Nurcholifah 2021: 80-82) inovasi mempunyai beberapa jenis. Adapun jenis inovasi sebagai berikut :

1. Penemuan

Kreasi suatu produk berupa barang, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung dinamakan revolisioner. Contohnya: penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara, telepon genggam oleh Martin Cooper, Internet oleh Leonard Kleinrock, dll.

2. Pengembangan

Pengembangan suatu produk berupa barang, jasa atau proses yang sudah ada. Konsep seperti ini menjadikan ide yang telah ada menjadi berbeda.

3. Duplikasi

Menirukan suatu produk berupa barang, jasa atau proses yang telah ada. Duplikasi bukan semata meniru keseluruhannya namun menambahkan sentuhan kreatif guna memperbaiki konsep agar lebih mampu bersaing dan memenangkan persaingan. Misalnya, duplikasi produk sepeda motor matic oleh beberapa perusahaan sepeda motor ternama.

4. Sintesis

Perpaduan konsep dan faktor-faktor yang ada sebelumnya menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan beberapa ide atau produk yang ditemukan dan dibentuk menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru

C. Hubungan Kreativitas Dengan Inovasi

Kreativitas merupakan sebuah proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Kemampuan dan bakat adalah dasar dari kreativitas dan inovasi, tetapi pengetahuan dari lingkungannya akan mempengaruhi kreativitas seseorang. Selama ini terdapat anggapan yang keliru mengenai orang yang kreatif. Terdapat anggapan bahwa hanya orang pintar saja atau jenius saja yang memiliki kreativitas. Bahwa proses kreatif adalah proses mental yang di dalam proses itu pengalaman masa lampau dikombinasikan kembali sering dengan beberapa penyimpangan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga orang muncul dengan pola-pola baru, konfigurasi baru, aturan baru hal ini membuat munculnya pemecahan yang lebih baik yang dibutuhkan manusia. Ini terkait dengan inovasi dimana inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah dan peluang tersebut. Para entrepreneur dalam hal ini akan memiliki keberhasilan melalui kegiatan berfikir dan melaksanakan hal baru atau hal lama dengan cara-cara baru. Berfikir kreatif berhubungan dengan tindakan mengimpresi sebuah masalah secara mendalam dalam pikiran. Masalah tersebut divisualisasikan dengan jelas dan kemudian melakukan perenungan mengenai semua tindakan kearah perumusan sebuah ide atau konsep baru yang berbeda dibandingkan dengan hal-hal lama yang diketahui. (Wahab Sya'roni and Sudirham n.d.)

Menurut (Dwijono Wiyono et al. 2020) dua kata yang selalu bergandengan dalam dunia bisnis yaitu kata kreativitas dan inovasi. Kreativitas yaitu berkaitan dengan ditemukannya ide-ide baru tentang suatu produk dan inovasi adalah bagaimana cara mengimplementasikan kreativitas tersebut. Sebuah produk akan di beli oleh pelanggan tergantung dari produk itu dapat. Misalnya bentuknya, warnanya, ukurannya, fitur-fiturnya juga harga

dan pelayanannya disesuaikan dengan selera pelanggannya, Produk harus diciptakan dengan berbagai perbedaan (diferensiasi) dengan usaha sejenis, sehingga konsumen dapat memilih dan memilah mana produk yang baik menurutnya.

Pada dasarnya kewirausahaan itu sangat tergantung kepada kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi sudah menjiwai kewirausahaan.(Edwar 2017: 2)

Adapun hubungan kreativitas dengan inovasi (Fachrurazi dan Ita Nurcholifah 2021)yaitu :

1. Menurut Ted Levitt kreativitas memikirkan hal-hal baru, sedangkan inovasi mengerjakan hal-hal baru.
2. Kreatif adalah sifat yang selalu mencari cara-cara baru, inovatif adalah sifat yang menerapkan solusi kreatif.
3. Inovasi tercipta karena adanya kreativitas yang tinggi. Kreativitas adalah kemampuan untuk membawa sesuatu yang baru ke dalam kehidupan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam berwirausaha mengalami perkembangan dan pesatnya persaingan yang menuntut wirausahawan lebih kreatif dan inovatif. Kreativitas merupakan sikap, kemampuan untuk menerima perubahan dan kebaruan, keberanian untuk bermain dengan pikiran dan berbagai kemungkinan, dan fleksibilitas dalam cara pandang. Sedangkan Inovasi merupakan kreativitas yang diterjemahkan menjadi sesuatu yang dapat di implementasikan dan memberi nilai tambah atas sumber daya yang kita punya. Untuk senantiasa dapat berinovasi kita memerlukan kecerdasan kreatif (Creative Intelligence). Kemampuan dan bakat adalah dasar dari kreativitas dan inovasi, tetapi pengetahuan dari lingkungannya akan mempengaruhi kreativitas seseorang. Selama ini terdapat anggapan yang keliru mengenai orang yang kreatif.

B. Saran

Demikianlah makalah yang kami buat. Semoga apa yang kami paparkan bisa

menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua untuk lebih mengenal kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Tentunya masih banyak kekurangan pada makalah ini, kami berharap masukan lebih banyak lagi dari dosen pengampu selaku mata kuliah kewirausahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwijo Wiyono, Harsoyo, Tedy Ardiansyah, Tarmizi Rasul, and Fakultas Bahasa dan Seni. 2020. "KREATIVITAS DAN INOVASI DALAM BERWIRAUSAHA." *Jurnal USAHA* 1(2):19–25. doi: 10.30998/JUUK.V1I2.503.
- Edwar, Mochamad. 2017. "Kreativitas Inovasi Kewirausahaan Dan Kurikulum." *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 14(1):1–9.
- Fachrurazi dan Ita Nurcholifah. 2021a. *Kewirausahaan (Dasar Dan Konsep)*.
- Fachrurazi dan Ita Nurcholifah. 2021b. *Kewirausahaan (Teori Dan Praktek)*.
- Hadiyati, Ernani. 2011. "Kreativitas Dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 13(1). doi: 10.9744/jmk.13.1.8-16.
- Sarijani, Endang, and Hery Sawiji Magister Pendidikan Ekonomi Program. n.d. "PERAN KREATIVITAS DAN INOVASI PELAKU USAHA DALAM DIVERSIFIKASI PRODUK KULINER PADA KEDAI STEAK & CHICKEN DI KAB. MAGETAN TAHUN 2014 (Implementasi Pendidikan Kewirausahaan)."
- Suryo Pangestu, Pamuktisuryo. n.d. *A MEMBANGUN USAHA KREATIF, INOVATIF DAN*.
- Wahab Sya'roni, Deden A., and Janivita J. Sudirham. n.d. *Kreativitas Dan Inovasi Penentu Kompetensi Pelaku Usaha Kecil*.
- Wiyono, Harsoyo Dwijo. 2020. "KREATIVITAS DAN INOVASI DALAM BERWIRAUSAHA." *Jurnal USAHA* 1(2):19–25. doi: 10.30998/JUUK.V1I2.503.